

ILU: NGWAORU NZIPUTA NSIRIHUWA NA NDU NDI IGBO

ONYINYE CONSTANCE AMAMGBO, Ph.D

Ngalaba Amumamu Igbo, Afrika na Nzikorikaozi

Mahadum Nnamdi Azikiwe, Oka

E-mail: oc.amamgbo@unizik.edu.ng

Phone: 08033086688

Umj Edemedede

Nchocha a bu ilu di ka ngwaoru nziputa nsirihuwa na ndu ndi Igbo. Ilu so n'otu uzọ e si amata onye bu ezigbo nwa afo Igbo ma buru mmanu ndi Igbo ji eri okwu n'uzo puru iche. O bu onodu di elu a ndi Igbo dobere ilu mere nwa nchocha jiri nwee kpali maka isiokwu a. Nchocha a bu n'uche ileba anya n'etu ilu Igbo siri buru ngwaoru nsirihuwa na ndu ha. Ozọ, o na-eleba anya n'oru ilu Igbo na-arụ n'igosiputa nsirihuwa ma o bu echiche ndi gboo gbasara etu obibi ndu ma na-itulekwa oru ilu Igbo ufodu a hoputara si enye aka enweta mmekorita mmadu na ibe ya na uzọ di iche iche na-arụ, ichoputa ike ilu Igbo nwere di ka ngwaoru n'ebe omenala, ukpuru oha mmadu na omume oma nakwa inyocha ogo mmata na etu ndi ntorobia Igbo siri nabata ilu Igbo. Nchocha a ga-agbaso usoro nkowasi nke ga-adabere n'ajuju onu a ga-agba ufodu ndi mmadu. Atutu ga-enye aka n'ime nchocha a bu atutu njieme. Nwa nchocha choputara na ilu Igbo bara nnukwu uru n'igosiputa nsirihuwa na ndu ndi Igbo. Nchocha a bara uru n'ih na o ga-eme ka e nwee ike chekwaa site na mmadu imata mkpa ilu bara n'obibi ndu n'uwa ma mepee anya ndi Igbo site igba mbọ kuziere umu aka ha ihe niile gbasara ilu na ndu n'ebe nwa afo Igbo no ma mee ka ilu buru nwa tote o tokwuru. N'ikpeazu, nwa nchocha na-atu aro ka ndi ozọ jiri atumatu okwu yochaa nsirihuwa.

Okpurukpu okwu: Ilu, ngwaoru, nsirihuwa, ndi Igbo

PROVERB: A TOOL FOR SHOWCASING IGBO PEOPLE'S PERCEPTION AND LIFE

Abstract

This study explores the various tools and methods used in preservation of Igbo language and culture within contemporary society. Proverbs can vary widely across cultures and can serve as valuable insights into societal values and norms. As the world advances, indigenous language becomes a mirror to explore the life and culture of the Igbo people. This study examines the role of educational programs, digital platforms and cultural heritage in projecting Igbo language mastery among younger generation. This study highlights how crucial they are in some works of Igbo proverbs by sound scholars and writers thereby examining their tools and

methods in understanding the complexities of Igbo proverbs and its thematic importance. The method of the study is descriptive and the study adopts use theory. The finding reveals that proverbs showcase the African beliefs, norms, values and cultural heritage of the Igbo people. The study also helps in analysing the effectiveness of Igbo proverbs as a working tool. The research aims to contribute to the broader discourse on language preservation and cultural identity within the Igbo context.

Keywords: Proverb, perception, Igbo people

Mkpɔlite

Ndị Igbo na-ekwu okwu si na a gughee ọny, a gughee ụzọ” A bịa n’amụmamụ asụsụ Igbo, ilu bụ a hụghị ete ma eteghi nkwa. Ilu dī nnukwu mkpa n’ogugu, asụsụ na odide. Ọ bụ ihe ndị Igbo ejighi egwuri egwu ma ncha nke na-aputakari ihe site n’asụsụ ha, omenala, ekpemekpe, mmemme, obibi ndu tumadi ebe o metutara nsirihuwa ndi Igbo. Nke a gosiri na ilu abughị egwu achi utaba n’aka agba.

Asụsụ bụ ngwaorụ siri ike nke na-arụ ọrụ dī egwu kariā naanī izikorītaozi. Ọ na-arụ ọrụ dī mkpa n’ebe o metutara nchekwa omenala, obibi ndu, odinala, nakwa nsirihuwa otu agburu na ibe ya. Na ndu ndi Igbo, ndi bi n’owuwa anyanwu Naijiria, ilu bụ okpurukpu ihe dī mkpa na nkwukorita okwu na mmekorita mmadu na ibe ya kwa ubochi. Ilu abughị naanī ihe e ji eme ngosiputa amamihe kama ọ bụ ụzọ e si ebufe nkuzi omume oma, ukpuru omenala na nchikota mmerenandu niile site n’otu ogbo, gaa n’ogbo ozo. Ilu Igbo abughị naanī ihe e ji achọ asụsụ mma, kama ọ bụ okpurukpu ihe e ji amata nsirihuwa ndi Igbo.

Ilu na-eziputa nghota doro anya, nkwenye, echiche ma ọ bụ nsirihuwa nke otu agburu. A bịa n’ala Igbo, a na-eji ilu eme ihe n’otutu ebe, dī ka mkparitauka ezinaulo, nzuko umunna, nzuko obodo, alumalu, idozi esemokwu, ikọ akuko, ime nkuzi, dg. Chinua Achebe (1958) n’ime akwukwo ya ọ kporo “*Things fall Apart*” kowara na “Ilu bụ mmanu ndi Igbo ji eri okwu” Nkwa Chinua Achebe gbasara ilu, gosiputara kpom kwem mkpa ilu dī na mmekorita mmadu na ibe ya na nsirihuwa na ndu ndi Igbo.

Nchocha a na-enyocha etu ilu Igbo si aru ọrụ dī ka ngwaorụ nke na-egosiputa ma na-agbazi nsirihuwa ndi Igbo. Ọ na-elebakwa anya n’etu ilu ndi a siri metuta obibi ndu, akparamagwa ufodugasi mmadu na-akpa, etu mmadu si eche echiche tumadi na gburu gburu ebe onye ahụ bi nakwa ọrụ ndi ozo ilu na-arụ, ọ kachasi n’ebe o metutara ukpuru mmekorita, ọrụ nwoke na nwaanyi na njirimara ndi. N’uwa taa, ihe na-agbanwe ngwa ngwa ma na-eme ka odinala na omenala ufodu ghara idizi ire dī ka ọ dī na mbu, n’ihi mmepe obodo, azumaahia na teknuzuzu. Ọ bụ ya mere o jiri dī mkpa ime nchocha a iji hu na a chikobara ọrụ ilu na-arụ dī ka ngwaorụ nchekwaba nsirihuwa ndu ndi Igbo.

Nkọwa isiokwu

N'ebe a, nwa nchọcha ga-agba mbọ kọwapụta isiokwu dị iche iche mejutatara nchọcha ya otu o kwesiri.

Mpụtara ilu.

Ọtụtụ ndị mmadụ kọ wara ilu site n'otu ha siri hụta ya n'otu ụzọ ma ọ bụ ụzọ ọzọ. Nwadike (1981) kọ wara na ilu bụ ọ kpurukpu okwu ndị mmadụ kwuru n'otu oge nke mechara buru ihe ndị ọzọ ji ama atụ. N'ebe a, Nwadike na-akọ wa na ilu bụ ihe ejiri mara mba n'ihu na ọ bụ ihe e si na ụburu mmadụ cheputa ma were ọ nụ kwuputa ya. Achebe (1988) hụta ilu dị ka mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Anukwu na Ọ nwụdufo (2007) na-ekwu na ilu bụ okwu ma ọ bụ asụsụ dị omimi ndị Igbo ji akuziri umu ha ihe. Ha kwukwara na ilu anaghị eto oke ogologo mana ngho ta ya na-ebukwa ibu. Onye ọ bụla ji ilu ekwu okwu na-enwe nsọ puru puru iche n'etiti ndị ya na ya na-akparita uka. Ngoesi (2004) na-asị na ilu bụ okwu amamihe na-adị omimi nke na-eziputa echiche na nkwenye ndị Igbo banyere ihe dị iche iche, ọ kachasi ihe ndị metutara obibi ndu, akparamagwa na mmekorita mmadụ na ibe ya.

Igbo (2012), n'aka nke ya, mere ka amata na ilu bụ nkenke okwu na-akọ waputa ezi okwu ma na-enyekwa ndumọ du. Ọ na-akọ wakwa ya dị ka okwu ndị a chiko ro ọ nụ maka iji were na-akọ waputa etu e si ahuta ndu kwa ubo chi. Ọ na-enyekwa okwu onodu ọ ma, nnabata ọ ma nakwa isi uto. Agwuna (2013) na-ekwu na ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ọ bukwa okwu amamihe e ji achọ edemede mma. Ilu na-eme ka oguu chemie echiche ime. Okwu ma ọ bụ edemede obula enweghi ilu di ka ofe e sichara mana nnu na ogiri adighi ya. Okeke (2017) na-akowa ilu di ka ahiri okwu nke mkpuru okwu e jiri mee ya di iche n'echiche ọ na-eziputa. Ọ gara n'ihu na-akowa na ilu na-adị iche n'ahiri okwu mebere ilu. Nkọwa a na-eziputa ihe omimi n'uzo puru iche mekwaa ka ọ nnu chemie echiche ime mgbe ọ nuru ya.

N'uche Amangbo (2023) ilu bụ etu ndi Igbo si esite n'asusu ha akowaputa onwe ha, onodu ha, ekpemekpe ha, echiche ha, nkwenye ha na akparamagwa ha di iche iche. Okoli (2021) kowara ilu di ka okwu amamihe na-adị omimi nke na-eziputa echiche na nkwenye ndi Igbo banyere usoro obibindu ha. Ọ bụ ahiriokwu juputara n'amamihe nke choro echiche miri emi maka nghota ya. Okafor (2008) n'aka nke ya, kowara na ilu bụ ahiriokwu nke nwere echiche di omimi na-agba onye obere uche ghari ma na-acha onye amamihe abughi onye Igbo baa.

Agwuna (2013) na-ekwu na ilu bụ mmanụ ndi Igbo ji eme okwu ka ọ toọ uto kari. Ọ bukwa okwu amamihe e ji achọ edemede mma. Ilu na-eme ka oguu chemie echiche. Okwu ma ọ bụ edemede ọ bula enweghi ilu di ka ofe e sichara, mana nnu na ogiri adighi ya. Otu aka ahụ, Udemmadu (2021) kwuru na ezigbo onye Igbo ọ bula choro ikwu okwu ọ kachasi ndi okenye na-eji ilu ekwu okwu. Ọ gakwara n'ihu

ikowaputa na ihe na-eme ka odee buru okaibe n'edemede ya bu ka o siri webata ilu Igbo n'ebe o dabara n'edemede ya.

Nkowa niile ndi oka mmuta nyere gbasara ilu dacha mma ma buru ihe doru anya. Ka o sila di, ha apughi ibu ebe mgbakwasa ukwu maka nchocha a. Ndi Igbo na-ekwu n'okwu si na ngwere emeghi ihe ibe ya mere o buru ngwere ikpo. N'ihhi nke a, nwa nchocha na-ahuta ilu di ka ihe di nnukwu mkpa n'asusu Igbo. Ilu bu okwu nka ma obu atumatu okwu nwa afo Igbo o bula na-akpu n'onu di ka aso mmiri nke adighi ako ako. O na-abukari ihe meturu mmadu, anumanu, osisi, ihe ndi a na-ahu anya nakwa ihe ndi a naghi ahu anya, nke na-akuzi amamihe di iche iche, na-enye ndumodu na okwu agbamuuume n'uzo puru iche.

Ntuleghari Agumagu

Otutu ndi mmadu emeela nchocha di iche iche n'isiokwu yitere nchocha a.

Onye mbu mere nchocha a bu Mbiti (1970), site na nchocha o mere banyere amamihe na nkwenye ndi Afrika choputara ma kwuputa na o bu n'ilu ka a na-ahuta amamihe na nkwenye okputorokpu ndi Afrika. O na-ahuta ilu di ka o do no ebe amamihe ndi Afrika gbakoro. Nchocha Mbiti bara uru nke ukwu. O na-egosi ihe na-eme n'uwa taa. Ozo, ewu na okuko maara na amamihe ndi Afrika zoro n'ilu ha ji ekwu okwu. Nke a gosiri na ilu abughi okwu nkiti. Ilu na-eziputa echiche miri emi.

Davids (1980) gbara mbo mee nchocha iji choputa omimi mmekorita di n'etiti ilu Igbo na okwu Igbo. O choputara ma kowaputa nailu Igbo kuru akwu n'okwu Igbo. Nke a kwadoro okwu ndi Igbo na-ekwu si, "Mgbe ilu m gwuru ka okwu m gwuru." Nke a na-egosi na isi sekpu nti n'okwu niile bu ilu e ji eziputa ha. Nchocha Davids putara ihe n'etu ndi Igbo si akwanyere onye okaokwu o bula ji ilu achokwu ya mma ugwu site n'oge ochie ruo n'oge ugbo a. Nchocha ya bara uru maka na o nyere aka n'ikpo lite umuafu Igbo ka ha gbawa mbo mta ilu Igbo, chekwawa ya ma jirikwa ya na-ekwu okwu.

Emenanjo (1989) site na nchocha o mere banyere o ganihu e nwere n'amumamu ilu Igbo ko wara na tupu afo (1984), Ilu Igbo sobu n'atumatu agumagu e nwere n'asusu Igbo. Mana site na mputara o gbako omumu ihe e nwere n'Alvan Ikoku Ko leji Keedukeshio ndi n'Owere n'onwa Novemba n'afu 1984, ogbako achokputara ma kpebie na ilu Igbo bu otu n'ime atumatu agumagu e nwere n'asusu Igbo. Nkowa Emenanjo (1989) a bara nnukwu uru n'amumamu asusu Igbo maka na o nyere aka n'ichoputa na kwa ikowaputa oganihu e nwerela n'amumamu asusu Igbo di ka o si metuta ilu na atumatu agumagu di iche iche. O yitere nchocha a maka na ha abuo na-ekwu maka ilu Igbo. N'aka nke ozo, o diwaga iche na nchocha a maka na o na-akwa maka mgbanwe e nwere n'o no du ilu Igbo mana nchocha a bu maka ilu metutara ji di ka iri nri ndi Igbo.

N'aka nke ọzọ, Opata (1994) na nchọcha o mere ichọputa na ikowa ihe Emenanjo bu n'obi gbasara asiniilu, kowaputara na ahirisi apughị ibu ndiche a hūbara ama n'etiti ilu na asiniilu. O gara n'ihu weputa ndiche doro anya n'etiti ilu na asiniilu. O si na biambia mgbochi, biambia ụda, na mmabaua, kwunukwugha ndiche na ndanusoro bu ihe ndi anaghi ahụ n'asiniilu mana ha na-adi n'ilu. Echiche Opata bu iji gbaghaa Emenanjo (1989) na ndiche di n'etiti ilu na asiniilu. Nko wa ya banyere ndiche doro anya di n'etiti ilu na asiniilu meghere ụzọ maka otutu ndoro ndoro na mgbagha banyere ndiche di n'etiti ilu na atumatu agumagu ndi ọzọ.

N'otu aka ahụ, Umezi (2005), site na nchọcha o mere iji chikọba ilu Igbo di ichiche, ko wara etu ilu si di mkpa na ndu ndi Igbo. N'okwu ya, o si na asusu Igbo gba o to ma o buru na e wepu ilu Igbo na ya. Ya bu na ilu bu uwe di ebube a na-eyikwasa asusu Igbo ka o were di mma na nti ma nwee ugwu n'etiti asusu ndi ọzọ di n'ụwa. Nke a mere o ji si na onye na-asu asusu Igbo n'etinyeghi ilu dika onye na-elo utara n'ejighi ofe. Nchọcha Umezi (2005) ga-enye aka n'ebe o di ukwu n'ibeku ndi Igbo di ichiche ka ha gbaa mbọ mụta ma chekwaa ilu Igbo, maka na mgbe o bula ha tufuru ya, ihe o putara bu na ha atufuola ihe di oke mkpa n'asusu Igbo. A si na anya okuko na-eche akwa ya maka na onye tufuo ihe o ji ama mma, mma ya aruo .

Nkowa Nsirihuwa

Nsirihuwa di nnukwu mkpa iji choputa ma o bu ghotu etu ndi mmadu si eziputa obibi ndu ha, akpa agwa, hazie ukpuru ha, ma mee ka mmekorita mmadu na ibe ya buru nke di mma. A bia na ndu ndi Igbo, omenala ha na-enye aka egosiputa nsirihuwa nke putara usoro nkwenye na nghota ma o bu echiche ha nke ndi mmadu ma o bu obodo si enye nkowa gbasara uwa na onodu ha n'ime ya. Na ndu ndi Igbo, nsirihuwa ha gbara nnukwu mgborogwu n'asusu ha, odinala ha na agumagu onu ha, o kachasi n'ilu. Nsirihuwa bu usoro obibi ndu na uwa anyi no n'ime ya. Na nkowa Mbah, Ikeokwu, Okeke, Nweze, Ukwuoma, Akaeze, Onu, Eze, Prezi na Odii (2013) nsirihuwa putara nkwenye na-egosi etu e si huta ma ghotu ndu n'obibi ya. Isidienu (2018) kowara nsirihuwa di ka etu agburu o bula si ghotu uwa na ndu mmadu bi n'elu uwa. O gara n'ihu kwuo na nsirihuwa gbasara omumu na o bu nchọcha banyere amamihe maka ndu mmadu, uwa na ihe di ichiche na-eme n'ụwa.

Ikechukwu (2020) n'aka nke ya hutara nsirihuwa di ka etu ndi Afrika si ahuta eluigwe na uwa nke gunyere etu uwa siri malite na onodu mmadu n'ime ya na a bia na ndu ndi Igbo na ha huru nsirihuwa di ka "Igwe bu ike" nke putara na ike di n'idi n'otu. O kwuru na nke a na-egosi nghota ndi Igbo banyere mmekorita idi n'otu na mmadu ikwado mmadu ibe ya.

N'uche Emenanjo (1987) nsirihuwa bu mmerenandu nke gbara mgborogwu ya n'asusu, ukpuru na ilu nke ndi Igbo na-esite na ya aghota ihe na-eme na gburugburu

ha. Emenanjo si na nkowa ya wee gosiputa uru asusu na odinala onu di ka ilu bara n'ikowaputa na ichekwa nsirihuwa ndi Igbo. Smart (1996) kowaa nsirihuwa site n'atutu ogo asaa ekpemekpe nwere nke gunyere: okwukwe, ofufe, akuko ifo, mmerenandu, omume oma, mmekorita mmadu na ibe ya na ihe ndi a na-ahu anya. Smart na-achọ ikowa na a na-egosiputa nsirihuwa na usoro omenala na ekpemekpe. O kowara na ogo asaa ndi ahụ na-enye aka n'igbazi etu ndi mmadu si aghota eluigwe na ala, nakwa etu ha si akpa agwa n'ime ya. Schweitzer (1931) kwuru na nsirihuwa bu ihe nke mmuo. O bu nchikota echiche, ukpuru na nkwenye nke mmadu ma o bu otu na-esi na ya enye nkowa gbasara uwa ma na-akpa agwa site na nkowa ahụ. Ihe Schweitzer na-agba mbo ikowa bu na nsirihuwa na-agbazi nghota na omume mmadu o kachasi n'ime mkpebi gbasara ndu. Naugle (2002) nyere nkowa nke ya gbasara nsirihuwa di ka onu nke ndu na maka ndu. O na-akowa etu ihe di na etu ihe kwesiri idi. Nsirihuwa na-agwa mmadu etu uwa di na etu mmadu kwesiri isi na-ebi n'ime ya. Naugle huru nsirihuwa di ka nkowa eziokwu niile gbasara uwa na usoro e kwesiri isi na-ebi ndu. O kowara na o metutara omume, njirimara biakwa gbakwasa ukwu n'omenala na okwukwe. Apostle (1998) n'uche nke ya kowara na nsirihuwa bu usoro nkwenye nke na-aza nnukwu ajuju gasi gbasara uwa. Nke a gunyere ndi anyi bu na ebe anyi si bia, ihe di mma ma o bu nke di njo na ihe na-eme mgbe mmadu nwusiri. Geertz (1973) n'aka nke ya kowara na nsirihuwa bu usoro odimara nke omenala na-aji akowa etu uwa di. Geertz gbadoro ukwu na i si na nsirihuwa abughi naani usoro nkwenye kama o bukwa ihe e ji aghota omenala agburu o bula.

Na nchikota, nsirihuwa bu nkwenye, ukpuru na echiche nke na-enyere ndi mmadu aka ighota na ikowa uwa na gburugburu ha. Na ndu ndi Igbo, a na-eziputa ma na-ahafe nsirihuwa site n'ilu Igbo nke oru ya abughi naani ihe e ji ekwukorita okwu kama ngwa e ji akuzi ukpuru omume oma, mmekorita mmadu na ibe ya na njirimara. Ihe nke a putara bu na ilu Igbo bu uzọ mara mma ndi Igbo si enye nkowa gbasara nsirihuwa na ndu ndi Igbo n'uzo di iche iche n'ime uwa gbaa gburugburu.

Atutu mgbakwasa ukwu

Atutu nchocha a gbakwasara ukwu bu Atutu Njieme.

A bia n'atutu njieme, ndi o ka mmuta na-ekwu okwu banyere ya ehighi nne, ma ka o sila di, n'afọ 1953 Ludwig Wittgenstein dere akwukwo o kpọ rọ *'Philosophical Investigations'*. N'ime akwukwo ahụ ka o kwuru na atutu a na-agbaso usoro nsirihu were enye nkowa okwu obula. O na-akowa na echiche na nghota okwu obula nwere sitere n'ihe ndi nwe ya ji ya eme n'asusu o di na ya.

N'iga n'ihu, onye ozo kwadoro atutu a bu Paul Horwich n'akwukwo o dere n'afọ 1998 o kporo *'Meaning'*, kowara na ihe na-enye okwu obula echiche ya gbadoro ukwu n'ihe e ji ihe ahụ eme n'asusu okwu ahụ di na ya. A bia n'echiche Wittgenstein na Horwich, e nyochaa ya nke oma, a ga-achoputa na ha abuo na-

ekwu otu ihe. Horwich na Wigenstein (1998) so na ndi kwenyesiri ike ma na-akwado atutu a site n'ikowa na okwu o bula nwetara echiche ya site n'ihe nwe asusu nyere ya. Nkowa ha na-ekwenye na okwu o bula enweghi echiche onwe ya. Atutu a bara uru n'ihina o na-egosiputa na okwu di ichiche n'asusu di ichiche nwetara echiche ha site n'etu ndi nwe asusu siri hu okwu ndi ahụ. Uru atutu a bara mere na e ji ya aru oru rue ugbo a. Atutu a riri mperi n'uzo ole na ole. O doro anya na echiche nwere odidi nnononwe emetutaghi onodu ya n'asusu ma o bu atumatu agumagu mana atutu a na-ekwu na echiche okwu o bula gbadoro ukwu n'ihe ndi nwe asusu kporo ya.

Etu ilu Igbo si buru ngwaoru nsirihuwana ndu ndi Igbo n'uzo di ichiche.

Ebumnuche nchocha a bu inyocha etu ilu Igbo si buru ngwaoru nsirihuwana na ndu ndi Igbo. Nsirihuwana obodo o bula bu ihe gbara mgborogwu na nkwenye ha, ukpuru ha na ihe niile e ji mara ha nke ha na-esite na ya akowa ndu. N'ebe ndi Igbo no, ilu abughi naanị ihe ha ji akparita uka n'etiti onwe ha kama o bu okpurukpu ihe e ji eleba anya n'etu ha siri huta uwa ma o bu enwe mmekorita. Ndi okenye a gbara ajuju onu kwekoritara ma kwusie ike na ilu bu akwukwo ndu ndi Igbo. Usa e nwetara n'aka ndi okenye kowaputara na agaghi enwe ike ikowa ndu ndi Igbo etu kwesiri ma o buru na e chezo ilu. Ha kowara na a na-esite n'ilu amata oru diiri mmadu o bula n'obodo.

Site n'ajuju onu nwa nchocha gbara, o choputara ufodu nsirihuwana ndu ndi Igbo a na-eweta site n'ilu Igbo bu ndi a:

1. Imeko ihe onu na ibi n'udo

Ndi Igbo bu agburu kwenyere na ike di n'imeko ihe onu n'oha. Otu okenye no na Nnewi Maazi Boniface Onwu gbara afo iri asaa kowara na a bja na nkwenye ndi Igbo, tupu a huta mmadu di ka onye na-eme nke oma, o ga-esite n'etu o si enyere ohanze aka. A na-eziputa nsirihuwana ndi Igbo a site n'ufodu ilu ha na-atu. O kachasi n'otu ilu Igbo a maara amaara. **“Egbe bere ugo bere, nke si ibe ya ebena nku kwaa ya”**. Ndi okenye ole na ole turu ilu a mgbe a na-agba ha ajuju onu iji gosiputa ibiko onu, imeso mmadu ezigbo omume oma na onye o bula ikwanyere ibe ya ugwu. Ilu a lebara anya na nkwenye ndi Igbo gbasara ibi n'udo na ntaramaahuhu diiri mmadu ikpa oke ma o bu mmadu inwe anya ufu n'ebe mmadu ibe ya no. Maazi Chinedu Ofomata n'ajuju onu a gbara ya kowara na ilu na-akuziri ndi Igbo mkpa o di ihu na anyi akwusighi mmadu iga n'ihu. O kowara na ilu a bu **“Egbe bere ugo bere, nke si ibe ya ebena, nku kwaa ya”** so n'otu ilu ndi Igbo nwere nke na-agbazi ikpe nkwumoto na onye o bula iha nhatanha dg.

Ilu Igbo ndi metutara imeko ihe onu na ibi n'udo gunyere:

	ILU	NKOWANSIRIHUUWA
A	Otu aka anaghị eke ngwungwu.	Otu onye anaghị emecha ihe niile dị n'ụwa.
B	Onye ji akụ ya kwaa nna na ọ bughị diọkpara gburu.	Ime ihe dịrị onye ọ bụla, ọ bughị naanị otu onye ka ọ dịrị.
ch.	A dị abụọ buo otu ibu, ọ dị mfe	A gbakọọ aka ọnu mee ihe, ọ dị mfe.
d.	Onye yiri naanị ya, odudu atagbuo ya.	Mmadu anaghị anọ naanị ya n'ụwa.

2. Ezi ọrụ dịrị onye ọ bụla na ụgwọrụ dịrị omume.

Nsirihiuwa ndị Igbo na-ekwusi ike na omume ọ bụla mmadu mere na ndu nwere ụgwọrụ na-esote ya. Oge ụfọdu, ụgwọrụ ahụ nwere ike b́ara mmadu ozigbo ma ọ b́u o tee aka tupu ọ b́a. Ilu ndi metutara nsirihiuwa ndi a gunyere:

	ILU	NKOWA NSIRIHUUWA
a.	Nwata kwuọ aka, osoro ọgaranya rie nri.	Mmadu kpaa ezi akparamagwa, o rie ezigbo uru di na ya.
b.	Nwata mara ihe oma, ihe oma a mara nwata.	Onye na-eme ihe oma ka ihe oma na-eru aka.
ch.	Onye kwaa ozu, o rie ihe e kere n'ekpe.	Onye mee ihe o kwesiri ime, o rie ezigbo uru di na ya.
d.	Onye fee eze, eze eru ya aka.	Onye na-asopuru onye kariri ya na-akwadobere onwe ya ihe nrite di mma n'odiniihu.

Ilu ndi a na-egosiputa nkwenye ndi Igbo na ihe ọ b́la mmadu mere ga-anachitere ya. E ji ilu ndi a adu ndi mmadu odu ka ha na-ebi ezigbo ndu n'abughị naanị maka idobe iwu obodo kama na onye ọ b́la ga-aghoro mkpuru ọ kuru. Site n'ilu ndi a, o kwere nghota na ụwa bu njem mmuta nke na-egosiputa na ezi agwa na ajo agwa ọ b́la nwere ụgwọrụ.

3. **Ịsọpuru ndi okenye na ndi ka gi n'okwu.**

Maazi Emeka Ukpabia kowara na a bia na nkwenye ndi Igbo, mmadu niile anaghi ano n'otu okwa, o kachasi n'ezinaulo ma o bu n'obodo. Isopuru ndi okenye na ndi ka gi n'okwa bu ihe nke mmuo, ma burukwa ihe omenala kwadoro. O kowara na ufodu ilu Igbo e ji akuzi nsirihuwa ndi a bu:

	ILU	NKOWA NSIRIHUWA
a.	Nwata kwuo aka, o soro ogaranya rie nri	Mmadu sọpuru okenye ma o bu onye ka ya n'okwa, ezigbo ihe elu ya aka
b.	Oku na nwata anaghi azo nti oke	Mmadu na onye ka ya anaghi azo ihe.
ch.	A sọpuru ghi onye ji mkpo eze, si sọpuru mkpo eze o ji n'aka	Ugwu bu nkwanye nkwanye

Ihe ilu ndi a na-akowa bu na n'agbanyeghi na a na-akwanyere afọ ole mmadu di uguwu, nsopuru na iwetu onwe ala nwere ike iweli mmadu n'ogo di elu. O bughị naani Maazi Emeka Ukpabia kwadoro okwu a. Ufodu ndi okenye a gbara ajuju onu kowara na a na-eji ilu ndi a akuziri ndi na-eto eto etu ha ga-esi nwee mmuo nsopuru ma gbalisie ike ihu na ha wepuru mmuo mkpako na ndu ha. Maazi Emeka Ukpabia ji otu ilu were mechie okwu ya n'ebe o kwuru “**o kwanu nwata fee eze, eze elu ya aka**”.

4. **Igba mbọ**

N'ala Igbo, a na-eto igba mbọ nke ukwu. Nsirihu na nkwenye ndi Igbo bu na tupu mmadu enweta ihe o na-achọ, o ga-agba mbọ ma kwudosie ike n'ihe ahụ o na-achọ. Ndi Igbo kpọrọ ogbenye asi, o bu ya mere na oke ma ngwere nọ na ala Igbo na-agba mbọ ihu na o kpatara ego. Ilu ufodu ndi okenye a gbara ajuju onu kwuru e ji akuzi etu ndi Igbo siri huta igba mbọ gnyere:

	ILU	NKOWA NSIRIHUWA
a.	Ogu egbe, abughi ogu nne na-agbara nwa ya.	O nwere ihe mmadu ga-eji aka ya mere onwe ya.
b.	O bu onye bara na ohia ka ohia na-ezo.	Onye gbaa mbọ o nweta ihe o choro.
ch.	O bu mkpaghari ka obere mmonuwu ji adata ego.	Onye nodu otu ebe o gaghị enweta ihe o choro.

Ndi okenye kowara na ndi Igbo na-atu ilu ndi a iji kuzie na ndi Igbo ejighi igba mbọ egwu egwu.

5. Ngwaorụ na iziputa amamihe na ndụ ndị Igbo.

Na nsirihụwa ndị Igbo, amamihe nọ n'ogo dị elu. N'ala Igbo, a na-enye onye nwere nnukwu amamihe ezi nsopurụ. Ndị Igbo bụ ndị na-eji ilu akuziri umu ha amamihe. Otu n'ime ndị ntorobia a gbara ajuju, Akubailo Chinechere gbara fọ iri abuo na anọ kowara na nne ya na-ejikari ilu a bụ "A tọrọ ọ mara, ọ mara, a tọrọ ofeke, o fene isi n'ohia" akuziri ha mkpa ọ dị mmadu ọ bula inwe amamihe.

N'ebe ndị Igbo nọ, ilu bụ ngwaoru puru iche e ji adọ mmadu aka na ntị ka o chee echiche miri emi tupu o mee ihe ọ bula. Ufodu ndi okenye a gbara ajuju onu tukwara ufodu ilu Igbo e ji eziputa nsirihụwa na ndu ndi Igbo n'ebe o metutara amamihe bu ndi a:

	ILU	NKOWA NSIRIHUWA
a.	A na-apị akụ a ga-eji gbagbuo nwanụnu, nwanụnu a na-apị nku ọ ga-eji fepu.	Onye a chorọ igbu egbu na-azọ onwe ya.
b.	Anụ nwere uche anaghị ekwu okwu ma enyi kwuchie uzọ.	Mmadu ekwesighi iji ndu ya gwuo egwu.
ch.	Nwata maara ihe ka a na-akpo aga okwu umunna.	Ọ dighi mfe ighogbu onye maara ihe.

Nchikota

Nchocha a lebara anya n'ilu Igbo di ka ngwaoru nsirihụwa ndu ndi Igbo na etu o siri metuta akparamagwa, obibi ndu, amamihe, igba mbọ, nsopurụ, ezi omume dg. Site n'ajuju onu a gbara ndi okenye ole na ole na ndi ntorobia nchocha a lebara anya n'okpurukpu isiokwu ndi a di n'ilu Igbo etu e si eji ya aru oru na nkowa doro anya ha nwegasiri n'ebe nsirihụwa na ndu ndi Igbo di.

Aro nwa nchocha

Site na nchocha a, nwa nchocha na-atu ndi a:

Nke mbu, ka ndi goomentị webata ilu Igbo n'usoro nkuzi n'ogo agumakwukwo di iche iche di ka ihe omume kwuru onwe ya. Ozo, Iji ilu Igbo ekwu okwu n'ulo nzikoritaozi di iche iche. N'iga n'ihu ka ndi nne na nna were ilu di ka ngwaoru puru iche na nkuzi nsirihụwa na ndu ndi Igbo n'uzo di iche iche. Ndi nne na nna na ndi nlekota umuaka kwesiri imalite iji ilu Igbo agwa umu ha okwu n'ulo, o kachasi mgbe ha na-enye ndumodu ma o bu akparita ububo. Ozokwa, iji ngwa teknuzu were chikoba ilu Igbo di iche iche nke ga na-enye nkowa, mputara na etu a ga-esi etinye ilu ndi ahụ n'okwu. N'aka nke ozo, ichikoba asompi ilu Igbo site umunna na ogbe baa n'obodo ma o bu ulokwukwo di iche iche ga-agba mbọ na-achikoba

asompi ilu kwa mgbe nke onye meriri na ya ga-ekete ihe nrite gbara okpuruoku. A ga-eme ya iji mee ka amata nwata akwukwo bu akwaa akwuru n'ilu Igbo ma mee ka umuakwukwo ndi ozo tinye uche n'ilu Igbo iji hu na ha nwetara ihe nrite n'oge ozo a ga-aso mpi. N'ikpeazu, nchocha a ga-enyere ilu Igbo aka igbagote n'ogo di elu na ndu ma buru ihe onye Igbo o bua ga na-ewebata mgbe o na-ekwu okwu.

Mmechi

Nwa nchocha lebara anya n'isiokwu bu "Ilu Igbo di ka ngwaoru nsirihuwa na ndu ndi Igbo. Ihe niile o jiri dee edemede nchocha ya gbadoro ukwu n'ihe o gbata n'ajuru onu. Nchocha a abughi e jehaa o gwu kama o ga-enyere ndi ozo aka i mata ebe e medebere were mara ebe ha ga-ebido nchocha ha.

EDENSIBIA

- Achebe, C. (1958). *Things Fall Apart*. UK: William Heinemann Ltd.
- Amangbo, O. C. (2023). Ilu di ka Usoro mwulite Asusu na Ndu ndi Igbo. *Odezuruigbo Journal*, 7(1)
- Apostle, L. (1998). *Philosophy as a Worldview: An Introduction to the Main Traditions*. Ottawa: University of Ottawa Press.
- Davids, P. C. (1980). *Ilu Igbo-N'ime Igbo. (The teut book of Igbo proverbs)*. Onitsha: University Publishing Company.
- Emenanjo, E. N. (1989). *Elements of Modern Igbo Grammar: A Descriptive Approach*. Ibadan: Ouford University Press.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books.
- Igbo, E. U. M. (2012). *Introduction to Nigerian Traditional Values and Proverbs*. Enugu: New Age Publishers.
- Ikechukwu, A. K. (2020). *Understanding Igbo Cosmology and Worldview*. Enugu: Sunrise Academic Publishers.
- Isidenu, I. C. (2018). *Igbo Proverbs and Their Functions in Contemporary Society*. Nsukka: Chuka Books.
- Mbah, B. M., & Mbah, E. E. (2007). *Topics in Igbo Syntax and Semantics*. Nsukka: AP Eupress Publishers.
- Mbah, B. M., & Mbah, E. E., Ikeokwu, S.E., Okeke, C. O., Nweze, I. M., Ukwuoma, C. N., Akaeme, C. M., Onu, J. O., Eze, E. A., Presi, G. O., Odii, B. C.(2013). *Igbo adi: Igbo-English, English-I*.

- Mbiti, J.S. (1970). *African religion and philosophy*. Nairaobi: East African Educational Publishers.
- Naugle, D. K. (2002). *Worldview: The History of a Concept*. Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing.
- Smart. N. (1996). *Dimensions of the Sacred: An Anatomy of the World's Beliefs*. Berkeley: University of California Press.
- Nwadike, C. F. (1981). *Ilu Igbo: A Study of Igbo Proverbs and Their Meanings*. Onitsha: Jet Publishers.
- Okafor, N. (2008). *The Wisdom of the Ancients: An Analysis of Igbo Proverbs*. Owerri: Skillmark Media.
- Okoli, J. C. (2021). *Understanding Igbo Worldview through Proverbs*. Abuja: Rootwords Publishing.
- Umezi, P. I. (2005). *Ọba Ilu Igbo*. Onitsha: Emeuco Press.